

NOTA TÉCNICA

CONDIÇÕES DE TRABALHO E DOENÇAS
RELACIONADAS:
UM ESTUDO MULTICATEGORIAL NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MARÇO 2026

NOTA TÉCNICA

Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro

Alexandre Aguiar Cardoso, Carolina de Almeida Luna, Cyro Haddad Novello, Claudia Reis Miliauskas, Dércio Santiago da Silva Jr., Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Fernando de Oliveira Santoro, Mario Roberto Dal Poz, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz, Rafaela Teixeira Zorzanelli, Vanessa de Melo Ferreira, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger

Rio de Janeiro

Março/2026

NOTA TÉCNICA

Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro

Autores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Carolina de Almeida Luna², Cyro Haddad Novello³, Claudia Reis Miliauskas⁴, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Eluana Borges Leitão de Figueiredo⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷, Fabiola de Almeida Lopes Costa⁸, Fernando de Oliveira Santoro⁹, Mario Roberto Dal Poz¹⁰, Michelle de Garcia Bernardino¹¹, Murilo Galvão Amâncio Cruz¹², Rafaela Teixeira Zorzaneli¹³, Vanessa de Melo Ferreira¹⁴, Vinicius Layter Xavier¹⁵ e Washington Leite Junger¹⁶

DOI: 10.5281/zenodo.19121323

Citação sugerida: CARDOSO, A.A.; LUNA, C.A.; NOVELLO, C.H.; MILIAUSKAS, C.R.; SILVA JR. D.S.; FIGUEIREDO, E.B.L.; OLIVEIRA, F.S.G.; COSTA, F.A.L.; SANTORO, F.O.; DAL POZ, M.R.; BERNARDINO, M.G.; CRUZ, M.G.A.; ZORZANELLI, R.T.; FERREIRA, V.M.; XAVIER, V.L. e JUNGER, W.L. *Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro*. Nota Técnica, março, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.19121323.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médico do Trabalho, Pesquisador associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Médica, Professora Substituta, Escola de Medicina e Cirurgia (EMC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, (UNIRIO).

³ Assistente Social, Diretor da Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS).

⁴ Médica, Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Enfermeira, Professora Adjunta, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Psicóloga, Oficial Psicóloga de carreira, Marinha do Brasil (MB).

⁹ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁰ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹¹ Psicóloga, Doutoranda em Epidemiologia, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹² Psicólogo, Professor Auxiliar, Universidade Estácio de Sá (UNESA).

¹³ Psicóloga, Professora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁴ Fonoaudióloga, Pesquisadora, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

¹⁵ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁶ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização desta fase do projeto Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ) e Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ).

Agradecimentos especiais à equipe de pesquisadores do projeto: Alexandre Aguiar Cardoso, Carolina de Almeida Luna, Claudia Reis Miliauskas, Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fernando de Oliveira Santoro, Rafaela Teixeira Zorzanelli, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger, e à equipe de auxiliares de pesquisa: Cyro Haddad Novello, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz e Vanessa de Melo Ferreira.

Reconhecemos e agradecemos o fundamental apoio administrativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC)

FINANCIAMENTO

Este projeto foi viabilizado com o apoio financeiro da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme a RESOLUÇÃO CONJUNTA SECC/UERJ Nº 160 DE 18 DE AGOSTO DE 2025.

Mario Roberto Dal Poz
Coordenador Geral do Projeto
Diretor do Instituto de Medicina Social, UERJ

RESUMO

O presente projeto de pesquisa insere-se no contexto da crescente precarização das relações de trabalho e de seus impactos sobre a saúde dos trabalhadores. O objetivo central consiste em investigar as correlações entre as condições de organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de categorias profissionais estratégicas como bancários, profissionais de enfermagem, trabalhadores de telemarketing e policiais militares no Estado do Rio de Janeiro. A análise preliminar dos dados apresenta informações específicas para cada categoria investigada. Entre os bancários, observa-se uma carga de trabalho elevada: 63,5% dos participantes relatam falta de tempo para concluir suas tarefas, enquanto 85,8% afirmam a necessidade de trabalhar em ritmo acelerado. Esse contexto, caracterizado por formas de gestão baseadas na pressão por resultados, por exigências emocionais e por insegurança no emprego, configura um cenário que pode repercutir sobre a saúde mental desses trabalhadores. Soma-se a isso o uso de psicofármacos por 71,8% dos participantes da categoria, sendo que cerca de um terço faz uso contínuo dessas substâncias há mais de três anos, o que aponta para a relevância de aprofundar a análise sobre a saúde mental de bancários. De forma análoga, os operadores de teleatendimento, uma força de trabalho mais jovem e majoritariamente feminina, encontram-se submetidos a formas de controle digital contínuo, que se estendem inclusive aos momentos de pausa. Nessa categoria, 54% relatam falta de tempo para concluir suas tarefas e 67% referem necessidade de trabalhar em ritmo acelerado. Em relação ao uso de psicotrópicos, a prevalência alcança 56,8%, sendo que 13,5% dos trabalhadores relatam uso contínuo dessas substâncias há mais de três anos. Os profissionais de enfermagem, em sua maioria mulheres, frequentemente submetidos a jornadas prolongadas em razão da necessidade de múltiplos vínculos de trabalho, enfrentam demandas psicossociais no cotidiano laboral. Entre esses trabalhadores, 46,8% relatam falta de tempo para concluir suas tarefas e 68,4% referem a necessidade de trabalhar em ritmo acelerado. Em relação ao uso de psicotrópicos, a prevalência alcança cerca de metade dos participantes, sendo que 14,7% relatam uso contínuo dessas substâncias há mais de três anos. Por fim, os policiais militares, uma força de trabalho predominantemente masculina e composta, em grande parte, por profissionais com mais tempo de serviço lidam com uma organização do trabalho que envolve demandas emocionais com repercussões na vida privada. Entre esses trabalhadores, 39,4% relatam falta de tempo para concluir suas tarefas e 46,6% referem a necessidade de trabalhar em ritmo acelerado. Em relação ao uso de psicotrópicos, a prevalência chega a 39,7%, sendo que 15,2% relatam uso contínuo dessas substâncias há mais de três anos. O uso de psicofármacos mostra-se frequente, porém ainda cercado por estigmas que podem dificultar a busca por acompanhamento adequado. Além disso, mesmo no contexto da estabilidade do serviço público, a percepção de insegurança também aparece associada ao exercício da profissão. Em conjunto, esses achados preliminares indicam a necessidade de fortalecer estratégias de cuidado em saúde mental, considerando especialmente situações de uso prolongado ou sem acompanhamento sistemático de medicamentos, bem como a importância de políticas de saúde voltadas aos trabalhadores.

Palavras-chave: Condições de trabalho; Saúde mental; Riscos psicossociais; Uso de psicotrópicos; Categorias profissionais

ABSTRACT

The present research project is situated within the context of the increasing precarization of labor relations and its impacts on workers' health. The central objective is to investigate the correlations between work organization conditions, psychosocial risks, and the problematic use of medications among workers from strategic occupational groups, including bank employees, nursing professionals, telemarketing workers, and military police officers in the State of Rio de Janeiro. Preliminary data analysis presents specific information for each occupational group investigated. Among bank employees, a high workload is observed: 63.5% of participants report lacking sufficient time to complete their tasks, while 85.8% state that they need to work at an accelerated pace. This context, characterized by management practices based on pressure for results, emotional demands, and job insecurity, constitutes a work environment that may affect the mental health of these workers. In addition, the use of psychopharmaceuticals is reported by 71.8% of participants in this group, with approximately one third reporting continuous use for more than three years, indicating the relevance of further examining the mental health of bank employees. Similarly, telemarketing operators—a younger workforce composed predominantly of women—are subjected to continuous forms of digital monitoring that extend even to their break periods. In this group, 54% report a lack of time to complete their tasks and 67% indicate the need to work at an accelerated pace. Regarding the use of psychotropic medications, prevalence reaches 56.8%, with 13.5% of workers reporting continuous use of these substances for more than three years. Nursing professionals, most of whom are women, often face extended working hours due to the need for multiple employment relationships and experience psychosocial demands in their daily work. Among these workers, 46.8% report a lack of time to complete their tasks and 68.4% indicate the need to work at an accelerated pace. The prevalence of psychotropic medication use reaches approximately half of the participants, with 14.7% reporting continuous use for more than three years. Finally, military police officers—a workforce predominantly composed of men and, in many cases, professionals with longer service time—face a work organization that involves emotional demands with repercussions on their private lives. Among these workers, 39.4% report a lack of time to complete their tasks and 46.6% indicate the need to work at an accelerated pace. Regarding psychotropic medication use, prevalence reaches 39.7%, with 15.2% reporting continuous use for more than three years. The use of psychopharmaceuticals appears to be frequent, although still surrounded by stigma that may hinder the search for appropriate follow-up care. Furthermore, even within the context of the relative stability associated with public service, a perception of insecurity also emerges in relation to professional practice. Taken together, these preliminary findings indicate the need to strengthen mental health care strategies, particularly in situations involving prolonged use or use of medications without systematic follow-up, as well as highlighting the importance of health policies directed toward workers.

Keywords: Working conditions; Mental health; Psychosocial risks; Use of psychotropic medications; Occupational categories

TABELAS

Tabela 1.	Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os bancários (n=911).....	24
Tabela 2.	Uso de medicações psicotrópicas pelos Bancários (n=911).....	25
Tabela 3.	Uso de medicações psicotrópicas pelos Bancários (n=911).....	25
Tabela 4.	Dados relacionados à organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da enfermagem	27
Tabela 5.	Dados sobre o uso de medicação pela Enfermagem (n=2.309).....	28
Tabela 6.	Uso de medicações psicotrópicas pela Enfermagem (n=834)	29
Tabela 7.	Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da Polícia Militar (n = 2.668).....	31
Tabela 8.	Uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares (n=2668)	32
Tabela 9.	Dados sobre o uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares (n=2.668)	32
Tabela 10.	Dados sobre intensidade e carga emocional no trabalho dos Operadores de Teleatendimento (n=37).....	33
Tabela 11.	Dados sobre o uso de medicação pelos Operadores de Teleatendimento (n=37).....	34
Tabela 12.	Uso de medicações psicotrópicas pelos Operadores de Teleatendimento (n=37).....	35

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	10
1.1.	Contextualização: o cenário de sofrimento coletivo	10
1.2.	Justificativa: a saúde como direito e ativo econômico	11
1.3.	Objetivos do projeto	12
1.3.1.	Objetivo Geral.....	12
1.3.2.	Objetivos Específicos.....	12
2.	METODOLOGIA	13
2.1	Revisão narrativa	13
2.1.1.	Fontes e bases de dados.....	13
2.1.2.	Estratégias de busca e descritores (Keywords)	14
2.1.3.	Critérios de elegibilidade	15
2.1.4.	Extração e gestão de dados	15
2.2.	Levantamento e análise de dados.....	15
2.2.1.	População e plano amostral	15
2.2.2.	Instrumento de coleta de dados: questionário estruturado	16
2.2.3.	Procedimentos de aplicação e segurança de dados	16
2.2.4.	Processamento estatístico e ética	16
3.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	17
3.1.	Bancários	17
3.2.	Enfermagem	18
3.3.	Policiais Militares	19
3.4.	Operadores de Teletendimento	21
4.	DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PRIMÁRIOS.....	23
4.1.	Bancários.....	23
4.1.1.	Perfil Sociodemográfico.....	23
4.1.2.	Organização do trabalho	23

4.1.3.	Uso de psicotrópicos	24
4.1.4.	Discussão	25
4.2.	Enfermagem	25
4.2.1.	Perfil sociodemográfico e estrutura laboral.....	26
4.2.2.	Intensificação e exigências psicossociais	27
4.2.3.	Uso de psicotrópicos	27
4.2.4.	Discussão	29
4.3.	Policiais Militares	29
4.3.1.	Perfil sociodemográfico e institucional	29
4.3.2.	Organização do trabalho	30
4.3.3.	Uso de psicotrópicos	31
4.3.4.	Discussão	32
4.4.	Operadores de Teleatendimento	33
4.4.1.	Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho	33
4.4.2.	Organização do trabalho e controle digital	33
4.4.3.	Uso de psicotrópicos	34
4.4.4.	Discussão	35
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
	REFERÊNCIAS	38
	ANEXO A – QUESTIONÁRIO.....	43

1. INTRODUÇÃO

A organização do trabalho no século XXI atravessa uma metamorfose estrutural, impulsionada pela convergência entre inovações tecnológicas disruptivas. Parte delas implica acompanhamento e monitoramento em tempo real associado a sistemas de comunicação (celular, mensagens etc.), tornando o trabalho atividade contínua mesmo fora do que seria o espaço laboral. No Brasil, esse cenário tem se traduzido em uma intensificação sem precedentes do esforço laboral, onde a flexibilidade frequentemente mascara a precarização dos vínculos e a erosão das fronteiras entre o tempo de vida e o tempo de trabalho.

Este projeto investiga as correlações entre as condições de organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de diferentes categorias profissionais estratégicas no Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma pesquisa científica, trata-se de uma resposta social urgente para gerar dados que ajudem a proteger quem sustenta serviços essenciais. Este documento sintetiza nossos achados iniciais. Os resultados detalhados serão publicados em breve como Notas Técnicas de acesso público (https://zenodo.org/communities/uerj-health_policy) e, posteriormente, em artigos científicos.

1.1. Contextualização: o cenário de sofrimento coletivo

O contexto atual é marcado por uma crise de esgotamento profissional de proporções epidêmicas. Em âmbito global, o Relatório Mundial de Saúde Mental: Transformando a Saúde Mental para Todos da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em junho de 2022, indica que cerca de 15% da população mundial em idade laboral vivencia algum transtorno mental em determinado momento da vida. O documento estima que aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente em razão de depressão e ansiedade. Tais dados evidenciam a magnitude da questão no mundo do trabalho e seus impactos potenciais sobre a produtividade e o bem-estar coletivo.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência Social, os afastamentos por Síndrome de Burnout registraram um salto alarmante de 493% entre 2021 e 2024. Somente no primeiro semestre de 2025, os registros oficiais já somam 3494 casos, sinalizando que a "gestão pelo estresse" tornou-se uma norma organizacional em diversos setores (GERCINA e GALVÃO, 2026). Dados do Ministério da Previdência Social indicam que, em 2025, as duas condições associadas ao maior número de benefícios concedidos no Brasil foram os transtornos de ansiedade e os episódios depressivos. No estado do Rio de Janeiro, por sua vez, registraram-se, apenas em 2025, 41.997 benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais.

Para além dos dados de saúde mental, as categorias analisadas enfrentam o recrudescimento de doenças osteomusculares e a fadiga crônica, muitas vezes exacerbadas pelo legado da pandemia de COVID-19, que

desestruturou fluxos de trabalho e ampliou as cargas cognitivas e emocionais, especialmente na Enfermagem e na Segurança Pública. (SILVA, G. L. *et al*, VALÉRIO, R. *et al.*, BRASIL (2026), SANTOS, T. V. *et al.*, OLIVEIRA, A. B. e OLIVEIRA, A. B.).

O sofrimento relacionado ao trabalho não pode ser compreendido como experiência isolada, nem reduzido a uma suposta fragilidade inerente às pessoas, mas deve ser reconhecido como resultado de processos coletivos implicados na gestão dos serviços, nas dinâmicas de organização laboral e nas condições estruturais e políticas trabalhistas mais amplas. O cenário de sofrimento coletivo torna-se, então, evidente quando milhões de dias de trabalho são perdidos, quando os afastamentos por exaustão, ansiedade e depressão crescem de modo sustentado e quando determinadas categorias profissionais, como trabalhadores da enfermagem, Operadores de Teletendimento, policiais militares e bancários, passam a concentrar sobrecargas físicas e psíquicas. O que se delinea, nesse contexto, é um fenômeno que exige visibilidade, análise crítica e respostas institucionais à altura de sua complexidade.

1.2. Justificativa: a saúde como direito e ativo econômico

A relevância deste estudo fundamenta-se em quatro pilares interdependentes:

1. Dimensão Humana e Ética: Alinhado às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2025), o projeto reafirma que "saúde é um direito humano" e que nenhum modelo de produtividade justifica o sacrifício da subjetividade e da saúde do trabalhador.
2. Impacto Socioeconômico e Previdenciário: Em 2024, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 31,8 bilhões ao pagamento de auxílios-doença, um aumento de 68% desde 2022 gerando preocupação pelas autoridades fiscais (GERCINA e GALVÃO, 2026). O adoecimento laboral representa, portanto, um custo social sistêmico que drena recursos públicos e reduz a eficiência produtiva do país.
3. A Lacuna de Dados Locais: Embora existam estudos globais sobre o estresse laboral, a especificidade do Estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense — marcada pela violência urbana, longos períodos de deslocamento e precarização salarial — exige um diagnóstico territorializado para que as políticas públicas sejam assertivas.
4. Limitada resposta institucional: Apesar do reconhecimento do problema, a resposta institucional estruturada ainda é limitada. Programas de promoção e prevenção em saúde mental relacionados ao trabalho estão entre os menos relatados pelos países (35%) no Mental Health Atlas 2020. Há, portanto, uma lacuna global importante na agenda relacionada à saúde mental no trabalho, sendo essa ainda pouco institucionalizada como política pública (WHO, 2022).

1.3. Objetivos do projeto

Para enfrentar a complexidade deste cenário, o projeto estabelece os seguintes marcos norteadores:

1.3.1. Objetivo Geral

Investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos em trabalhadores de categorias-chave (Bancários, Enfermagem, Telemarketing e Policiais Militares) no Estado do Rio de Janeiro.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico (gênero, idade, renda e pluriemprego) dos trabalhadores na amostra.
- Identificar estressores psicossociais presentes no ambiente laboral.
- Subsidiar políticas públicas e ações sindicais com evidências para orientar a atuação de órgãos de vigilância (ex. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Ministério Público do Trabalho (MPT) na proteção à saúde do trabalhador.

2. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem metodológica quantitativa. O delineamento desta etapa inicial estrutura-se em duas fases complementares e interdependentes. A primeira consiste em uma revisão bibliográfica narrativa, cujo escopo é mapear o estado da arte e consolidar o arcabouço teórico-conceitual, permitindo o discernimento da produção acadêmica pregressa e a identificação de lacunas na literatura pertinente. A segunda fase compreende o levantamento e a análise de dados primários mediante a aplicação de questionários. Esse procedimento metodológico visa à geração de evidências empíricas originais, direcionadas especificamente ao escrutínio dos quatro grupos profissionais objetos do estudo.

2.1 Revisão narrativa

A primeira fase do projeto consistiu em uma revisão narrativa de literatura centrada em mapear e descrever a produção acadêmica existente sobre condições de trabalho e suas associações com a saúde mental separadamente para cada categoria, sendo estas: agentes da Polícia Militar, profissionais de Enfermagem (auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros), bancários e Operadores de Teletendimento, em cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Face ao necessário rigor metodológico, e para garantir a transparência e a replicabilidade dos resultados, realizou-se uma busca de artigos publicados entre 2015 e 2025 no mês de dezembro de 2025 nas bases SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed, centrados em cada categoria laboral indicada neste relatório e descartando trabalhos que não tratassem da categoria em foco que não tratassem de condições de trabalho e saúde mental. A investigação foi norteada pela questão: O que tem sido publicado pela literatura científica sobre as relações entre as condições de trabalho e a produção de sofrimentos psíquicos de agentes da Polícia Militar, profissionais de Enfermagem, Bancários e Operadores de Teletendimento no Brasil?

As estratégias de busca foram elaboradas com o uso de descritores em português e inglês, e seus detalhamentos estão descritos na próxima seção.

2.1.1. Fontes e bases de dados

As buscas foram realizadas em duas das principais bases científicas eletrônicas, selecionadas por sua relevância na área de Saúde Coletiva e Saúde do Trabalhador:

- SciELO (Scientific Electronic Library Online): Focada em periódicos de acesso aberto, essencial para a produção científica brasileira e latino-americana.
- PubMed: Gerenciada pela U.S. National Library of Medicine, utilizada para captar a produção brasileira indexada internacionalmente.

2.1.2. Estratégias de busca e descritores (Keywords)

Foram utilizados descritores em português e inglês, combinados por operadores booleanos (AND, OR), adaptados para cada categoria, priorizando termos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):

- Enfermagem:

Scielo: ("Saúde Mental" or "Transtornos Mentais" or "Saúde do Trabalhador") and "Condições de Trabalho" and "Enfermagem".

Pubmed: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND "Nursing" AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms]).

- Bancários:

SciELO: (Saúde Mental) OR (Transtornos Mentais) OR (Saúde do Trabalhador) AND (Condições de Trabalho) AND (bancári*). Foi inserido o filtro: Coleções "Brasil"; PubMed: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND ("bank worker*" OR "bank employee*") AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms]). Como a base PubMed não tem filtro de país, estes termos foram incluídos para selecionar artigos de estudos conduzidos no Brasil.

- Teleatendimento:

Scielo: Estratégia 1: (Saúde Mental) OR (Transtornos Mentais) OR (Saúde do Trabalhador) AND (Condições de Trabalho) AND (Teleoperador*). Estratégia 2: (Saúde Mental OR Transtornos Mentais OR Saúde do Trabalhador OR Condições de Trabalho) AND (Call Centers OR Telemarketing OR Telefone OR Telecomunicações OR Teleoperador* OR central de atendimento OR teleatendentes OR teleatendimento). Estratégia 3: saúde mental do trabalhador, condições de trabalho e telemarketing. Foi inserido o filtro: Coleções "Brasil";

PubMed: Estratégia 1: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND ("Call Center" AND "Operator*") AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms])* Estratégia 2: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health" OR "Working Conditions") AND ("Call Centers" OR "telemarketing" OR Telephone" OR "Telecommunications" OR "teleoperator") AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms])*

- Policiais:

Scielo: ("Saúde Mental" OR "Transtornos Mentais" OR "Saúde do Trabalhador") AND "Condições de Trabalho" AND "Profissionais da Polícia".

PubMed: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND "Police" AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms]).

Observação: O PubMed não tem filtro de país, portanto, estes termos foram incluídos para selecionar artigos feitos no Brasil.

2.1.3. Critérios de elegibilidade

Para garantir a atualidade e o foco regional, estabeleceram-se os seguintes critérios:

- Inclusão:
 - Estudos realizados no Brasil.
 - Publicações entre 2015 e 2025.
 - Textos completos disponíveis em português, inglês ou espanhol.
 - Artigos revisados por pares que abordassem a relação entre organização do trabalho e saúde mental/física.
- Exclusão:
 - Literatura Cinzenta: Foram excluídos teses, dissertações, anais de congressos, legislações e documentos não submetidos a revisão por pares.
 - Pesquisas restritas exclusivamente a ambientes de ensino ou formação profissional.

2.1.4. Extração e gestão de dados

Os dados extraídos dos estudos selecionados foram organizados em planilhas de suporte (Excel), contendo: título, autoria, ano de publicação, delineamento do estudo (transversal, qualitativo, longitudinal etc.) e os principais desfechos relacionados ao sofrimento psíquico.

2.2. Levantamento e análise de dados

A coleta de dados primários constitui o núcleo empírico do projeto, visando correlacionar variáveis de exposição laboral com desfechos de saúde física e mental.

2.2.1. População e plano amostral

A pesquisa foca em quatro categorias profissionais estratégicas: Bancários, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, Operadores de Teleatendimento e Agentes da Polícia Militar.

- Estratégia de Amostragem: Inicialmente, adota-se uma amostragem por conveniência, contando com o apoio de sindicatos e entidades de classe para a disseminação do convite.
- Representatividade: O objetivo final é uma amostragem estratificada por setor e localização geográfica.

2.2.2. Instrumento de coleta de dados: questionário estruturado

O instrumento principal consiste num questionário autoaplicável adaptado aos propósitos da pesquisa dos inventários validados acima, sem utilização por completo de nenhum deles, de modo que ele se mantivesse curto e de rápida aplicação, favorecendo a aderência dos trabalhadores à coleta preliminar dos dados (ANEXO A – QUESTIONÁRIO).

2.2.3. Procedimentos de aplicação e segurança de dados

A aplicação ocorreu via Research Electronic Data Capture (RedCap), uma plataforma online segura e destinada para levantamento de dados, seguindo protocolos rigorosos de anonimato.

- Garantia de anonimato: As configurações impedem a coleta de endereços IP, nomes ou e-mails dos respondentes.
- Armazenamento: Os dados são criptografados em repouso e o acesso é restrito à equipe técnica mediante autenticação de dois fatores (2FA).

2.2.4. Processamento estatístico e ética

Os dados quantitativos foram coletados, tabulados e analisados em softwares especializados. A coleta foi suportada pelo software RedCAP, a tabulação pelo Power BI, e a análise estatística foi realizada no R.

A pesquisa segue estritamente a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, com aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obrigatoriedade da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por todos os participantes. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 92294625.6.0000.5260).

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica foi segmentada pelas categorias profissionais analisadas:

3.1. Bancários

A revisão narrativa da literatura científica relativa à categoria dos bancários, realizada no âmbito do projeto, fundamenta-se na análise de quatro estudos seminais que investigam o nexos causal entre as transformações contemporâneas do trabalho bancário e o adoecimento dos trabalhadores no Brasil.

- Ferraz e Maxta (2022): Sob uma perspectiva teórica fundamentada no pensamento crítico marxista e na Medicina Social Latino-Americana, as autoras analisam como a lógica da reprodução do capital no setor financeiro determina o processo saúde-doença. O estudo destaca que a introdução massiva de tecnologias de informação não arrefeceu o esforço laboral, mas sim engendrou as chamadas "cargas digitais", que estendem os limites de espaço-tempo do trabalho e intensificam a exploração por meio do monitoramento algorítmico e da gestão por metas. Os resultados apontam que o sofrimento ético-político emerge do conflito de identidade do bancário, impelido a priorizar os lucros das instituições em detrimento dos interesses dos clientes.
- Cardoso (2015): A autora utiliza o método de relato de caso articulado à análise teórica para denunciar a "gestão pelo estresse" (*management by stress*) como estratégia deliberada de intensificação do ritmo de trabalho. Através da trajetória de uma gestora de alta performance, o texto ilustra o ciclo de adoecimento que culmina na Síndrome de Burnout, evidenciando que a saúde e a doença são processos determinados por condições organizacionais e não eventos individuais isolados. O estudo critica a tendência de individualizar o sofrimento, o que oculta falhas estruturais das empresas e culpabiliza o trabalhador pelo seu próprio desgaste.
- Valente *et al.* (2015): Este estudo transversal quantitativo investigou a prevalência de sintomas depressivos em uma amostra de 1.046 bancários nos estados do Pará e Amapá. A pesquisa identificou que 32% dos trabalhadores apresentavam algum tipo de sintoma depressivo, sendo 18% classificados como sintomas depressivos maiores. Os achados demonstraram associações robustas entre o adoecimento e fatores estressores psicossociais, notadamente altas demandas psicológicas combinadas com baixos níveis de controle sobre a tarefa e reduzido apoio social no ambiente laboral.
- Valente *et al.* (2016): Derivada da mesma base de dados da pesquisa anterior, esta publicação focou especificamente na Síndrome de Burnout. Os resultados revelaram uma prevalência geral alarmante de 71,8% de Burnout na categoria, com 31,1% dos casos em nível elevado. A análise confirmou que a exposição a condições psicossociais adversas — como o desequilíbrio entre esforço e recompensa e a sobrecarga laboral — constitui fator de risco independente de

características sociodemográficas e/ou ocupacionais, reforçando a necessidade urgente de estratégias preventivas estruturais no setor financeiro.

Síntese interpretativa: a literatura científica converge para a compreensão de que o sofrimento psíquico dos bancários no Brasil é um padrão de desgaste-reprodução determinado pela necessidade de valorização do capital, onde a tecnologia e os modelos de gestão contemporâneos sofisticam as formas de exaustão física e mental.

3.2. Enfermagem

A revisão narrativa da literatura científica referente à categoria de Enfermagem, apresenta um panorama crítico sobre o desgaste biopsicossocial desses profissionais no Brasil. A síntese a seguir detalha as contribuições fundamentais dos estudos selecionados, articulando as dimensões de violência, precarização e sofrimento psíquico:

- Dal’Pai *et al.* (2021): Este estudo investiga a violência ocupacional (física e verbal) como um estressor onipresente na rotina hospitalar. Os autores demonstram que a exposição recorrente a agressões, provenientes tanto da equipe quanto de pacientes e familiares, atua como um preditor significativo para a Síndrome de Burnout. A pesquisa ressalta que a violência é frequentemente naturalizada no ambiente de trabalho, o que silencia o sofrimento do profissional e dificulta a implementação de medidas protetivas.
- Oliveira *et al.* (2020): Focado no impacto da pandemia de COVID-19, o texto analisa como a crise sanitária exacerbou vulnerabilidades pré-existentes. Os resultados indicam prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). A escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o medo constante do contágio são apontados como fatores que aprofundaram a crise de saúde mental na categoria, evidenciando a fragilidade do suporte institucional em momentos de crise.
- Silva-Costa *et al.* (2020): A pesquisa explora o fenômeno do presenteísmo (trabalhar mesmo estando doente) e sua associação com transtornos mentais comuns. O estudo revela que a pressão por produtividade e a falta de recursos humanos obrigam os profissionais de enfermagem a negligenciar sua própria saúde para não sobrecarregar os colegas. Esse ciclo de presenteísmo não apenas agrava o quadro clínico do trabalhador, mas também compromete a segurança do paciente e a qualidade da assistência.
- Tracera *et al.* (2020): Em contrapartida ao estudo anterior, esta obra analisa os fatores determinantes para o absenteísmo em ambulatórios universitários. Os achados sugerem que as ausências prolongadas são, em sua maioria, justificadas por diagnósticos de transtornos mentais

e doenças do sistema osteomuscular. O absenteísmo é interpretado como um "mecanismo de defesa" ou uma interrupção forçada diante de condições de trabalho exaustivas.

- Valim *et al.* (2022/2025) e Triches *et al.* (2025): Estes trabalhos, incluindo dados da coorte HEROES, estabelecem a correlação entre distúrbios osteomusculares e sofrimento psíquico. Os autores destacam que dores crônicas (especialmente na região lombar e membros superiores) possuem um componente psicossomático relevante, onde a carga emocional do cuidado e o ritmo acelerado se traduzem em lesões físicas. A prevalência de sintomas depressivos é significativamente maior em profissionais que já apresentam limitações físicas decorrentes do trabalho.
- Viana *et al.* (2024): Estudo de delineamento transversal que corrobora a tese do impacto da organização do trabalho no sono dos profissionais de enfermagem. A privação de sono, decorrente de plantões noturnos e duplas jornadas, é identificada como um fator que potencializa a irritabilidade, a redução do alerta cognitivo e o desenvolvimento de transtornos metabólicos, fechando o ciclo de deterioração da saúde.

Síntese interpretativa: A literatura revisada no documento converge para a compreensão de que o cotidiano da categoria é marcado por grande exposição contato com outras pessoas, desde os/as colegas de profissão quanto o contato com familiares de pacientes e pacientes, aumentando a carga do que é necessário lidar no cotidiano de trabalho. Observou-se também a presença de condições médicas como o burnout, o transtorno de estresse pós-traumático e de ansiedade e depressão, além de transtornos osteomusculares. Assim, cabe refletir que o sofrimento psíquico dos/das trabalhadores/as do setor não é um evento episódico, mas uma consequência direta de uma estrutura que combina baixa remuneração, jornadas extenuantes e alta carga emocional, resultando em uma categoria marcada pela exaustão e pela invisibilidade de suas próprias necessidades de saúde.

3.3. Policiais Militares

A revisão narrativa da literatura científica relativa à categoria de Policiais Militares, sistematiza a produção acadêmica nacional entre 2015 e 2025. A análise evidencia que a atividade policial, marcada por riscos letais e demandas emocionais intensas, possui determinantes de sofrimento profundamente ligados à organização do trabalho e à estrutura institucional.

A síntese a seguir detalha as contribuições dos estudos selecionados sobre a dinâmica organizacional, sobre os riscos psicossociais e o uso de medicamentos pela categoria:

- Santos *et al.* (2022): Identificaram que a "falta de reconhecimento profissional" e os baixos salários são os principais fatores de estresse, superando o risco de morte.

- Sousa *et al.* (2022): Destacam que a rigidez hierárquica e a falta de autonomia dificultam o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento eficazes.
- Bernardo *et al.* (2018): Associaram o regime de turnos rotativos à má qualidade do sono em 79,2% dos policiais.
- Pinto *et al.* (2018): Encontraram que 100% de uma tropa de elite apresentava queixas de sono, agravadas pelo trabalho extraoficial.
- Queirós *et al.* (2020): Validaram que o impacto na vida familiar e a imagem pública negativa contribuem mais para o burnout do que as tarefas operacionais.
- Lima *et al.* (2015): Observaram que oficiais (gestores) possuem maior associação com transtornos mentais (83,3%) devido à pressão na tomada de decisão.
- Campos *et al.* (2021): Revelaram que policiais em funções administrativas no Rio de Janeiro apresentam maior risco de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) do que unidades táticas, sugerindo que o setor administrativo acolhe policiais já adoecidos.
- Grani *et al.* (2022) e Garcia *et al.* (2024): Sugerem que, para tropas de elite (como o BOPE), o treinamento rigoroso atua como um protetor psicológico, apesar da privação de sono por prontidão.
- Carvalho *et al.* (2022): Demonstraram a vulnerabilidade sanitária imposta pela impossibilidade de isolamento social durante a pandemia de COVID-19.
- Santos *et al.* (2017) e Trombka *et al.* (2021): Discutem como a inadequação de equipamentos (coletes) gera dor física e desconforto mental, enquanto a combinação de baixos salários e turnos irregulares deteriora a qualidade de vida.
- Tavares *et al.* (2017): Utilizaram marcadores biológicos (cortisol) para demonstrar o estado de alerta constante em grupos de elite.
- Urbani *et al.* (2019) e Serra-Negra *et al.* (2016): Estabeleceram relações diretas entre o estresse policial e somatizações físicas, como bruxismo e Disfunção Temporomandibular (DTM).
- Chaves e Shimizu (2018): Encontraram correlação entre a exaustão emocional (Burnout) e a má qualidade do sono.
- Sousa *et al.* (2022): Identificaram o estresse (44%), o TEPT (20,2%) e a depressão (14,3%) como as condições prevalentes na categoria.
- Campos *et al.* (2021): Encontraram taxas significativas de TEPT na PMERJ, com maior vulnerabilidade entre as mulheres.

- Trombka *et al.* (2021): Demonstraram a eficácia de intervenções com mindfulness na redução de sintomas de depressão e ansiedade.
- Melo *et al.* (2025): Destacam o "estigma social" e o medo de parecer fraco como as principais barreiras à busca por ajuda profissional.
- Maia *et al.* (2021, 2022): Relatam que traumas por ferimentos de arma de fogo na face geram isolamento social, perda da identidade profissional e trauma compartilhado com os familiares.
- Tavares *et al.* (2021): Registraram que 15,5% de uma tropa de elite utilizava medicações psicofármacos, associadas a uma pior qualidade de vida.
- Guimarães *et al.* (2020) e Sousa *et al.* (2022): Identificaram o uso prolongado de álcool e tabaco como estratégias de "automedicação" para lidar com a hipervigilância e o estresse.
- Tavares *et al.* (2017): Notaram que 84,3% dos policiais utilizavam "bebidas psicoativas" (estimulantes lícitos) para suportar as jornadas.
- Guimarães *et al.* (2020): Documentaram afastamentos por transtornos mentais devido ao uso de cocaína (CID F14), evidenciando a realidade da dependência química ilícita subnotificada na corporação.

Síntese Interpretativa: A literatura revisada aponta para um cenário de desgaste acumulado pelo estresse, em contato frequente com situações de violência no trabalho que são intrínsecos a função e que podem levar ao estresse e ao sofrimento psíquico onde escalas extenuantes e a rigidez institucional podem levar o policial ao isolamento ou ao uso de substâncias. Os estudos indicam que o uso de substâncias psicoativas entre policiais aparece frequentemente como estratégia de enfrentamento frente às exigências do trabalho e está associado à pior qualidade de vida. Os achados sublinham que, embora o risco operacional seja real, o adoecimento é majoritariamente determinado pela precariedade organizacional, requerendo intervenções que melhorem o suporte institucional e reduzam o estigma relacionado à saúde mental.

3.4. Operadores de Teleatendimento

A revisão narrativa da literatura científica referente à categoria de Operadores de Teleatendimento, oferece uma análise importante sobre os sofrimentos ligados ao trabalho em um setor marcado pelo controle algorítmico e pela precarização. A síntese a seguir detalha as contribuições dos estudos selecionados, articulando as dimensões de sofrimento psíquico e desgaste físico:

- Le Guillant (1984): Considerado um texto precursor e clássico, o autor introduz o conceito de "neurose das telefonistas". O estudo descreve como a fragmentação das tarefas, a repetição e a pressão temporal geram um quadro específico de fadiga nervosa, caracterizado por irritabilidade

e distúrbios de sono, antecipando o que hoje compreendemos como os riscos psicossociais do teleatendimento moderno.

- Pacheco, Lima e Assunção (2002): Esta pesquisa explora a interseção entre gênero, saúde e trabalho. As autoras analisam como a prevalência feminina no setor, somada às condições de trabalho repetitivas, intensifica o desenvolvimento de L.E.R. (Lesões por Esforços Repetitivos). O estudo destaca que o adoecimento é potencializado pela dupla jornada de trabalho (doméstica e profissional) e pela falta de ergonomia física e organizacional.
- Oliveira, Jacques e Jacques (2006): O texto foca nas políticas de gestão e sua relação com a saúde. Os resultados demonstram que as práticas de monitoramento constante e a gestão por metas quantitativas produzem um ambiente de vigilância que asfixia a autonomia do trabalhador, resultando em altos índices de absenteísmo e rotatividade (turnover) como formas de resistência ou fuga do adoecimento.
- Ferreira e Assunção (2010): Este estudo quantitativo correlaciona o conforto musculoesquelético com a fadiga. Os achados indicam que a manutenção de posturas rígidas durante longos períodos, aliada à impossibilidade de pausas espontâneas, gera desconforto físico crônico que retroalimenta o estresse psicológico, diminuindo a capacidade produtiva e a qualidade de vida.
- Rabelo, Silva e Lima (2018): Os autores discutem o fenômeno do "adoecimento invisível", focando em como o sofrimento psíquico no telemarketing é frequentemente desqualificado pela gestão. A pesquisa revela que a pressão por "sorriso na voz" (trabalho emocional) exige um esforço cognitivo que leva à exaustão emocional, um dos pilares da Síndrome de Burnout.
- Nascimento *et al.* (2024): Estudo recente que analisa a percepção dos operadores sobre a relação saúde-doença. Os resultados apontam para uma consciência crítica dos trabalhadores sobre o nexo causal entre o monitoramento por software e o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. O texto sugere que as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador precisam focar na organização do trabalho e não apenas no ambiente físico.

Síntese Interpretativa: A literatura revisada no documento indica que o trabalho no teleatendimento demanda atenção no campo da saúde mental. O sofrimento da categoria é caracterizado por um binômio de exaustão: a fadiga física (vocal e osteomuscular) e o esgotamento mental (ansiedade e depressão), ambos derivados de um modelo de gestão que prioriza a métrica em detrimento da subjetividade e da saúde do operador.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PRIMÁRIOS

A análise dos dados primários coletados por questionário foi segmentada pelas quatro categorias profissionais analisadas.

4.1. Bancários

Os resultados empíricos, derivados de uma amostra de 911 respondentes evidenciaram uma sobrecarga emocional e de trabalho, um ritmo acelerado e uma interferência na vida pessoal

4.1.1. Perfil Sociodemográfico

A amostra é marcada por uma paridade de gênero (49,7% feminino e 49,6% masculino) e faixa etária de adultos da meia idade (63,7% entre 41 e 60 anos).

A paridade de gênero facilita o desenho de políticas transversais para essa categoria de trabalhadores, enquanto a maior proporção de bancários na faixa etária mais avançada exige atenção quanto às transformações digitais, transições de carreira e preparação para a aposentadoria.

O tempo de deslocamento é significativo para aproximadamente um terço desses trabalhadores, 34,6% demoram mais do que uma hora no deslocamento diário ao trabalho; o que contribui para uma possível redução do tempo de lazer, prática de exercícios físicos, hobbies e tempo com a família e amigos.

4.1.2. Organização do trabalho

A análise dos dados revela um cenário que precisa de cuidados no que tange à organização do trabalho e à saúde dos trabalhadores bancários. Destacamos a seguir alguns pontos relevantes:

- Quase a totalidade da amostra (92,3%) percebe o trabalho como "emocionalmente exigente". Isso reflete o desgaste mental inerente ao setor bancário contemporâneo, onde a gestão por metas e a mediação constante de conflitos (com clientes e superiores) geram uma sobrecarga psíquica contínua. A necessidade de lidar com problemas alheios (68,7%) configura o que a literatura chama de "trabalho emocional".
- O alto percentual de trabalhadores em ritmo acelerado (85,8%) e sob pressão temporal (83,3%) sugere uma política de gestão relacionada à produtividade.
- O trabalho não se encerra na jornada formal; ele "drena energia" e "ocupa o tempo" da vida privada para 70,2% dos respondentes. Isso aponta para uma falha no equilíbrio entre trabalho e vida, resultando em um empobrecimento dos espaços sociais e de lazer, fundamentais para a recuperação da força de trabalho e manutenção da saúde mental.
- A preocupação com o desemprego para dois terços da amostra revela uma insegurança emocional consequente a instabilidade no emprego. A insegurança no trabalho é um potente estressor

psicossocial que, somado à carga emocional, pode vir a potencializar o risco de transtornos de ansiedade e depressão e impactar os índices de absenteísmo e presenteísmo.

Tabela 1. Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os bancários (n=911)

Dimensão de análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Ritmo de trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	59,1	26,7	85,8
Pressão temporal	Necessidade de trabalhar muito rápido	52,9	30,4	83,3
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	25,5	37,9	63,5
Carga emocional	Trabalho emocionalmente exigente	73,7	18,6	92,3
Esforço emocional	Lida com problemas pessoais de terceiros	38,1	30,6	68,7
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente vida privada	43,4	26,8	70,2
Insegurança laboral	Preocupação em ficar desempregado	56,4	10,1	66,5

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.1.3. *Uso de psicotrópicos*

Cerca de 71,8% (n=654) dos bancários da amostra final utilizam ou já utilizaram medicamentos psicotrópicos, sendo que aproximadamente um terço usa de forma crônica. A análise dos dados sobre medicações revela um cenário que demanda cuidados. Destacam-se os seguintes pontos:

- A maioria das prescrições (59,9%) provém de médicos psiquiatras, isso indica a grande procura por intervenção especializada.
- O fato de aproximadamente um terço dos bancários fazer uso contínuo de medicação há mais de 3 anos aponta para um uso crônico.
- Mais da metade (53,3%) dos usuários já tentou interromper o uso por conta própria. O "desmame" sem acompanhamento pode gerar o efeito rebote, agravando os sintomas originais e reforçando a sensação de incapacidade do trabalhador.
- A maioria dos respondentes (56,1%) sente culpa ou vergonha por precisar de medicação. Isso pode retardar a busca por tratamentos adequados e apoios na rede de atenção psicossocial.
- Em relação ao uso de medicamentos psicotrópicos, quase metade dos respondentes faz uso de medicações denominadas ansiolíticas, um terço de medicações antidepressivas e um quarto de medicação indutora do sono; indicando uma proporção significativa de trabalhadores em uso destes medicamentos.

As tabelas a seguir (Tabela 2 e Tabela 3) apresentam esses dados no formato de frequências.

Tabela 2. Uso de medicações psicotrópicas pelos Bancários (n=911)

Dados sobre uso de medicações	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Profissional que prescreveu	Psiquiatra	59,9
Tempo de Uso	Mais de 3 anos	34,2
Sentimento Associado	Sente culpa por usar o medicamento	56,1
Sintomas sugestivos de abstinência	Tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade	53,3

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Tabela 3. Uso de medicações psicotrópicas pelos Bancários (n=911)

Medicamento (Psicofármaco)	%	Usos clínicos
Clonazepam	45,44	Transtornos ansiosos
Alprazolam	45,59	Transtornos ansiosos
Diazepam	20,75	Transtornos ansiosos
Cloridrato de Fluoxetina	38,09	Transtornos depressivos e ansiosos
Cloridrato de Sertralina	28,87	Transtornos depressivos e ansiosos
Cloridrato de Amitriptilina	19,21	Transtornos depressivos e ansiosos
Hemifumarato de Quetiapina	21,08	Transtornos psicóticos e agitação psicomotora
Hemitartarato de Zolpidem	25,36	Transtornos do sono
Cloridrato de Metilfenidato	12,62	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
Dimesilato de Lisdexanfetamina	11,31	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.1.4. Discussão

A integração dos dados estatísticos à literatura revisada reforça a hipótese de um modelo de gestão e moldes que reforçam a produção e sobrecarga de trabalho, associado a uma demanda emocional exigente. Associado a esses fatores, encontramos também o uso de medicações psicotrópicas em uma parcela considerável dessa população de trabalhadores. A combinação de alta demanda, insegurança laboral e baixo tempo dedicado à vida pessoal são fatores que podem contribuir para o sofrimento psíquico. Os resultados sustentam a necessidade de intervenções que ultrapassem o nível individual e foquem na reestruturação organizacional, alinhando-se à defesa da saúde do trabalhador como um direito humano inalienável.

4.2. Enfermagem

Os dados empíricos foram obtidos a partir de uma amostra de 4.413 profissionais de enfermagem, após a exclusão de questionários incompletos, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O perfil da força de trabalho da enfermagem no estado do Rio de Janeiro revela-se atravessado por marcadores sociais como gênero, raça e classe. Essas dimensões se entrelaçam e se expressam em um contexto de precarização das condições de trabalho, no qual se somam vínculos laborais instáveis, intensificação do ritmo produtivo e insuficiência de reconhecimento institucional.

4.2.1. Perfil sociodemográfico e estrutura laboral

A análise da amostra (n=4.413) confirma a enfermagem como uma profissão predominantemente feminina (86,2%) e na fase adulta do ciclo vital, com 62,8% dos profissionais situados na faixa etária de 31 a 50 anos, constituindo a força produtiva central do sistema de saúde. A reduzida participação de profissionais com menos de 30 anos (21,6%) sinaliza um potencial gargalo futuro na reposição de força de trabalho qualificada.

Mais da metade da amostra (55,7%) atua ou reside no município do Rio de Janeiro, indicando que a capital é o grande polo empregador ou de residência da categoria. Os municípios adjacentes (Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense) formam o segundo bloco de relevância.

A sustentabilidade desse contingente é desafiada pela pluriempregabilidade, relatada pelos respondentes, um indicador que sugere busca por complemento de renda e precarização salarial, resultando em jornadas semanais que frequentemente ultrapassam 60 ou 70 horas, muito acima da média declarada de 39 horas. Essa sobrecarga, somada à dupla jornada doméstica, compromete drasticamente o tempo de recuperação biológica e eleva os riscos de fadiga, burnout e erros assistenciais, impactando tanto a saúde do trabalhador quanto a segurança do paciente. O cenário torna-se ainda mais crítico ao considerar a alocação setorial: 41,7% da amostra atua em CTI, Emergência ou Enfermarias — ambientes de alta demanda física e emocional —, enquanto a outra metade se distribui em setores diversos, o que exige políticas de gestão e dimensionamento de pessoal adequados para mitigar os efeitos da exaustão nessas áreas de alta complexidade.

A necessidade de manter múltiplos vínculos para compor renda é um fator crítico na gestão de recursos humanos em enfermagem, influenciando diretamente o absenteísmo e a rotatividade. A análise cruzada sugere que a alta carga horária (acima de 40h) está fortemente correlacionada com a necessidade de manter mais de um emprego (35,5% dos respondentes).

Esta análise fornece um panorama claro sobre a realidade laboral da enfermagem: uma força de trabalho majoritariamente feminina, e submetida a jornadas extensas frequentemente decorrentes de múltiplos vínculos empregatícios.

A convergência entre alta carga horária, pluriemprego e atuação em setores críticos são fatores que podem conferir riscos psicossociais para a saúde do trabalhador. Este cenário contribui para os riscos de fadiga, burnout e absenteísmo, podendo repercutir diretamente na segurança do paciente e na qualidade assistencial. A gestão de pessoas deve priorizar a mitigação desses fatores para garantir a sustentabilidade da força de trabalho.

4.2.2. Intensificação e exigências psicossociais

A organização do trabalho na enfermagem é caracterizada por um ritmo acelerado de trabalho e por forte carga emocional. A Tabela 4 detalha as respostas dos questionários relacionados a diferentes dimensões do trabalho:

Tabela 4. Dados relacionados à organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da enfermagem

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Ritmo de Trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	42,2	26,2	68,4
Pressão Temporal	Necessidade de trabalhar muito rápido	32,9	24,4	57,3
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	16,7	30,1	46,8
Carga Emocional	Trabalho emocionalmente exigente	63,7	17,9	81,6
Esforço emocional	Lida com problemas de terceiros	40,6	23,0	63,6
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente à vida privada	25,4	18,8	44,2
Insegurança laboral	Preocupação em ficar desempregado	44,3	8,2	52,5

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

A análise desses dados revela um cenário de vulnerabilidade psicossocial para a categoria de enfermagem:

1. Carga Emocional (81,6%): A soma de "Sempre" e "Frequentemente" para a carga emocional é um dado expressivo. Isso indica que o desgaste emocional não é eventual.
2. Ritmo de trabalho (68,4%): O trabalho em ritmo acelerado (Sempre + Frequentemente) reflete um desgaste para o trabalhador. Sob a ótica da gestão de sistemas, isso sugere que o dimensionamento de pessoal pode estar operando no limite mínimo, aumentando o risco de eventos adversos e iatrogenias.
3. Insegurança Laboral e preocupação com o Desemprego (52,5%): Quase metade da categoria vive sob constante medo do desemprego. Essa insegurança pode afetar o profissional, a continuidade do cuidado e se desdobrar em um ambiente de submissão a condições precárias de trabalho.
4. Impacto na Vida Privada: A percepção de que o trabalho consome o tempo pessoal ("Sempre" ou "Frequentemente" em 44,2%) aponta para um desequilíbrio entre vida laboral e pessoal. Isso compromete a saúde dos próprios trabalhadores.

4.2.3. Uso de psicotrópicos

A análise dos dados no grupo da enfermagem que respondeu utilizar medicações (n=2309) indica que cerca de metade dos respondentes fazem uso de medicações. Em relação a esse uso, cerca de um sexto

utiliza de forma crônica, um quarto sente culpa pelo uso, cerca de um terço relatam sintomas sugestivos de abstinência quando ficam sem a medicação, conforme a Tabela 5 e a Tabela 6:

Tabela 5. Dados sobre o uso de medicação pela Enfermagem (n=2.309)

Dados sobre uso de medicações	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Profissional que prescreveu	Psiquiatra	25,9
Automedicação	Medicação utilizada sem prescrição	7,57
Tempo de uso	Mais de 3 anos	14,7
Tentativa de suspensão	Tentou parar de usar por conta própria	28,4
Sentimento de culpa associado	Sente culpa por precisar do medicamento	23,8
Sintomas sugestivos de abstinência	tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade.	28,3

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Os dados sobre o uso de medicação por profissionais de enfermagem revelam que parte da categoria apresenta dificuldades nesse uso, demonstradas pelos sentimentos de culpa, por tentativas de suspensão sem sucesso e por sintomas sugestivos de abstinência, demonstrando a necessidade de atenção à saúde mental da enfermagem e a importância de políticas públicas voltadas para esses trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o estudo aponta para uma quantidade relativamente baixa de automedicação de psicotrópicos, no entanto, não deixa de ser relevante sob o ponto de vista dos riscos para a saúde do próprio trabalhador e para as implicações no cuidado.

Sobre essas medicações, os dados analisados indicam que aproximadamente um terço dos profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro faz uso de medicações antidepressivas e ansiolíticas, um achado que merece atenção no campo da saúde coletiva e da saúde do trabalhador. Mais do que um dado estritamente farmacológico, esse dado revela algum grau de sofrimento psíquico entre esses trabalhadores. Além dos potenciais efeitos adversos, da possibilidade de uso prolongado dessas medicações e considerando a parcela que referiu praticar automedicação, sugere-se que tais fatos podem repercutir na saúde do próprio trabalhador e no cuidado ofertado à população. Assim, o fenômeno interpela gestores, instituições formadoras e políticas públicas a reconhecerem que cuidar de quem cuida constitui dimensão central para a sustentação ética, humana e segura do cuidado em saúde.

A Tabela 6 apresenta a frequência do uso de cada medicação pela enfermagem:

Tabela 6. Uso de medicações psicotrópicas pela Enfermagem (n=834)

Medicamento (Psicofármaco)	%	Usos clínicos
Clonazepam	29,8	Transtornos ansiosos
Alprazolam	17,7	Transtornos ansiosos
Diazepam	12,0	Transtornos ansiosos
Cloridrato de Fluoxetina	25,3	Transtornos depressivos e ansiosos
Cloridrato de Sertralina	14,3	Transtornos depressivos e ansiosos
Cloridrato de Amitriptilina	9,1	Transtornos depressivos e ansiosos
Hemifumarato de Quetiapina	7,7	Transtornos psicóticos e agitação psicomotora
Hemitartarato de Zolpidem	8,1	Transtornos do sono
Cloridrato de Metilfenidato	3,3	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
Dimesilato de Lisdexanfetamina	2,1	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.2.4. *Discussão*

Os resultados sobre o trabalho da enfermagem se relacionam com Christophe Dejours (2023) no sentido da centralidade subjetiva que a experiência laboral traz na vida de cada indivíduo. O trabalho, nessa perspectiva, pode constituir-se tanto como um potente espaço de produção de sentido, fortalecimento da saúde mental e ampliação da identidade, quanto, em determinadas condições, converter-se em fonte de sofrimento e adoecimento. No caso da enfermagem, os dados chamam a atenção para a necessidade de atenção a uma parcela de trabalhadores da enfermagem do estado do Rio de Janeiro que estão submetidos a um trabalho com forte carga emocional e pluriemprego. Tais aspectos podem conferir riscos psicossociais para a saúde do trabalhador.

4.3. **Policiais Militares**

A polícia militar é uma categoria marcada por uma estrutura institucional rígida e contato direto com violência comunitária. Os resultados empíricos derivados de uma amostra de 2668 agentes da polícia militar (excluindo-se os abandonos de questionário) demonstram uma necessidade de complementação de renda em 20,5% dos trabalhadores, mesmo que sob a forma de horas-extras, que contribui para a redução do tempo de descanso e lazer, gerando um possível estado de alerta crônico e esgotamento físico e mental.

4.3.1. *Perfil sociodemográfico e institucional*

A amostra dos questionários referentes à Polícia Militar apresenta uma hegemonia masculina (86,3%), característica histórica das forças de segurança no Brasil. A pirâmide etária indica uma força de trabalho experiente, com 56,7% dos respondentes na faixa entre 41 e 50 anos, seguida por 30,0% entre 31 e 40 anos. Do ponto de vista geográfico, a presença militar é distribuída de forma capilarizada, refletindo a estrutura de batalhões que cobrem a Capital, Niterói e a Baixada Fluminense.

A alta percentagem de homens indica uma demanda premente por políticas de saúde do homem, com foco em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e saúde mental, dado o estresse inerente à função.

O alto percentual na faixa de 41-50 anos sinaliza uma pressão futura sobre o sistema de previdência e assistência à saúde da corporação em curto a médio prazo.

Adicionalmente, 36% dos trabalhadores enfrentam um deslocamento residência-trabalho superior a uma hora, fator que atua como um estressor ambiental complementar à fadiga laboral.

4.3.2. Organização do trabalho

Um dos achados mais contundentes desta etapa é relativo à carga emocional, com 2/3 dos respondentes relatando que o trabalho é sempre ou frequentemente emocionalmente exigente. A organização do trabalho policial, embora estruturada em escalas, é perpassada pela sobrecarga e pressão pelo esforço contínuo. Os dados revelam a presença de riscos psicossociais no contingente analisado:

- Predomínio da exigência emocional: O dado de maior destaque é o da Carga Emocional (74,8%), com mais da metade da tropa (51,6%) afirmando que o trabalho é "sempre" emocionalmente exigente. Em termos de gestão, isso indica a necessidade de suporte em saúde mental, com foco em ações coletivas e individuais à saúde mental do trabalhador, visto que o desgaste emocional crônico pode contribuir para quadros de sofrimento psíquico e absenteísmo.
- Alto esforço emocional: A necessidade de lidar com problemas alheios (69,7%) reforça que a atividade policial, além de tática, possui uma dimensão subjetiva e de mediação de conflitos que pode consumir recursos afetivos. O planejamento deve considerar essa especificidade para evitar o adoecimento.
- Significativo impacto na vida privada: A marca de 42,6% demonstra que a porosidade entre o trabalho e a vida privada é alta. Isso aponta para a importância de escalas de trabalho que permitam a desconexão real, visando a preservação dos vínculos familiares, que são fatores de proteção à saúde mental.
- Ritmo intenso de trabalho: Quase metade dos policiais (46,6%) opera em ritmo acelerado, essa intensificação do ritmo também pode se configurar como um risco para acidentes de trabalho e erros operacionais. Em determinados casos, a carga horária e o dimensionamento da força de trabalho podem não estar condizentes com a demanda, devido, por exemplo, a um déficit estrutural, o que gera essa pressão constante.
- Insegurança quanto a estabilidade no local de trabalho: A preocupação em ser transferido está presente em quase metade dos policiais militares (42,1%), assim como a preocupação em ficar desempregado (21,6%), que preocupa cerca de 1 a cada 4 profissionais. Em uma instituição pública de carreira estável, esse percentual pode refletir inseguranças institucionais ou receio de processos administrativos/disciplinares, que também podem agir como riscos psicossociais para a saúde dos policiais.

A Tabela 7 apresenta os resultados:

Tabela 7. Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da Polícia Militar (n = 2.668)

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Pressão Temporal	Necessidade de trabalhar em ritmo muito rápido	13,0	22,5	35,5
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	11,0	28,4	39,4
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente vida privada	20,3	22,3	42,6
Ritmo de Trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	18,8	27,8	46,6
Esforço emocional	Lidar com problemas de terceiros	43,1	26,5	69,7
Carga Emocional	Trabalho emocionalmente exigente	51,6	23,2	74,8
Insegurança laboral	Preocupação em ser transferido contra a vontade	30,1	12,0	42,1

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O perfil traçado aponta para uma força de trabalho submetida a uma pressão emocional e uma insegurança locacional que pode comprometer a sustentabilidade da saúde psicossocial a longo prazo, sugerindo que intervenções em saúde para esta população devem focar na mudança de processos de gestão, visando reduzir a sobrecarga, além do oferecimento de suporte em saúde mental coletivo e individual.

4.3.3. Uso de psicotrópicos

O perfil do uso de medicações psicotrópicas na amostra analisada revela alguns pontos de atenção:

- Cerca de um quinto das prescrições provém de psiquiatras e cerca de metade dessa quantidade por clínicos gerais. O tratamento medicamentoso individual é importante no cuidado em saúde mental, no entanto deve estar associado a outras estratégias não farmacológicas para que seja efetivo.
- Um sexto dos usuários que ingerem medicações psicotrópicas faz isso por mais de 3 anos, indicando uma cronicidade do tratamento. Algumas pessoas necessitam usar essas medicações de forma contínua, mas esse grupo deve estar em assistência terapêutica regular e estável, assim como terem sido ofertadas outras possibilidades terapêuticas individuais e coletivas que auxiliam no tratamento em saúde mental.
- Um quinto dos policiais que utilizam medicações psicotrópicas (22,1%) relataram sintomas sugestivos de abstinência ao tentar suspender o uso por conta própria. Algumas medicações psicotrópicas, quando interrompidas abruptamente, podem causar sintomas de abstinência física, enquanto outras não estão associadas a esses sintomas na interrupção.

- O registro de parte dos policiais que sentem culpa ou vergonha pelo uso evidencia o estigma relacionado à saúde mental na cultura institucional e na sociedade de forma geral, apontando para a necessidade de campanhas de desmistificação dos transtornos mentais.
- Em relação ao uso de medicações psicotrópicas, uma parcela dos policiais respondeu usar ansiolíticos e antidepressivos, medicamentos indicados primordialmente para quadros depressivos e ansiosos. Esses dados, coincidem com o encontrado na revisão bibliográfica, sugerindo que parte da categoria necessita do uso de fármacos para controle de ansiedade, humor e sintomas psicossomáticos (Tavares *et al.*, 2021; Guimarães *et al.*, 2020; Sousa *et al.*, 2022; Tavares *et al.*, 2017).

As tabelas a seguir (Tabela 8 e Tabela 9) apresentam os principais resultados relacionados aos usos de medicações psicotrópicas:

Tabela 8. Uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares (n=2668)

Indicador de Medicalização	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Origem da Prescrição	Prescrito por Psiquiatra	20,7
Tempo de Uso	Uso contínuo há mais de 3 anos	15,2
Sintomas sugestivos de abstinência	Tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade.	22,1
Sentimento de culpa associado	Sente culpa por precisar do medicamento	16,5

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Tabela 9. Dados sobre o uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares (n=2.668)

Medicamento	%	Indicação clínica prevalente
Clonazepam	22,2	Transtorno de pânico e ansiedade generalizada.
Alprazolam	16,3	Transtornos de ansiedade e crises de agonia.
Diazepam	9,6	Ansiedade, espasmos musculares e estados convulsivos.
Cloridrato de Fluoxetina	14,5	Episódios depressivos e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
Cloridrato de Sertralina	8,9	Depressão, fobia social e transtornos de estresse pós-traumático.
Cloridrato de Amitriptilina	6,2	Depressão e tratamento adjuvante em dores crônicas/neuropáticas.
Hemifumarato de Quetiapina	5,5	Esquizofrenia e episódios de mania/depressão no Transtorno Bipolar.
Hemitartarato de Zolpidem	7,7	Insônia de curta duração (indutor do sono).
Cloridrato de Metilfenidato	4,6	Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e narcolepsia.
Dimesilato de Lisdexanfetamina	2,6	TDAH e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.3.4. Discussão

Os resultados evidenciam que a saúde mental de policiais militares demanda cuidado e atenção contínuos. Tal necessidade decorre da elevada exigência emocional da atividade, do contato permanente com situações-problema vividas por outras pessoas, de demandas contraditórias inerentes à função, bem como da limitada participação desses profissionais nas decisões sobre seu próprio processo de trabalho. Soma-se a esse cenário a ocorrência de práticas de automedicação com psicofármacos, frequentemente atravessadas por sentimentos de culpa, preocupação de familiares e pessoas próximas, uso prolongado e

percepção de dificuldade para desempenhar as atividades laborais sem o auxílio dessas medicações. Ademais, a necessidade de trabalho complementar por um grupo de policiais aumenta a sobrecarga de trabalho. A literatura de apoio indica que o "medo de parecer fraco" impede que muitos busquem auxílio em saúde mental formal, recorrendo à automedicação ou ao uso de substâncias lícitas (estimulantes) para suportar as escalas. Conclui-se que no modelo de segurança pública vigente prevalece um profissional exausto, cuja integridade biopsicossocial é sacrificada em prol de uma operacionalidade mantida, muitas vezes, sob condições de privação biológica.

4.4. Operadores de Teleatendimento

A análise empírica dos Operadores de Teleatendimento baseou-se em uma amostra quantitativamente menor (n=37), sobretudo após a exclusão dos questionários incompletos. Embora a amostra seja pequena, o que exige cautela na generalização, os dados sugerem a necessidade de atenção à saúde e a ergonomia no teletrabalho/atendimento, onde o desgaste psicossocial é elevado conforme descrito na literatura.

4.4.1. Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho

A amostra é caracterizada por predominância feminina (73,0%), reforçando as observações de Pacheco *et al.* (2002) sobre a feminização deste setor e a consequente sobreposição de cargas da jornada dupla. A faixa etária é mais jovem que nas categorias anteriores, com 59,4% dos respondentes tendo entre 18 e 40 anos, evidenciando o teleatendimento como uma porta de entrada ou setor de alta rotatividade para jovens adultos. A jornada semanal média registrada é de 44,38 horas, valor que excede a jornada padrão de 36 horas semanais estabelecida pela NR-17 para operadores de teleatendimento, sugerindo a existência de horas extras ou acúmulo de funções administrativas. Adicionalmente, 35,1% dos trabalhadores enfrentam um deslocamento residência-trabalho superior a uma hora, fator que atua como um estressor ambiental complementar à fadiga laboral.

4.4.2. Organização do trabalho e controle digital

Diferente dos bancários, onde a meta é o motor do estresse, no teleatendimento o estressor primário é o monitoramento em tempo real. A literatura de apoio destaca que a vigilância por software e a robotização das tarefas anulam a autonomia do operador, gerando o que Nascimento *et al.* (2024) pontuam como um processo de trabalho intenso. Os dados sobre as exigências do trabalho entre operadores de telemarketing estão descritos na tabela abaixo:

Tabela 10. Dados sobre intensidade e carga emocional no trabalho dos Operadores de Teleatendimento (n=37)

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Pressão Temporal	Necessidade de trabalhar em ritmo muito rápido	43,24	8,11	51,3

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	18,9	35,1	54
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente vida privada	45,9	18,9	64,82
Ritmo de Trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	51,3	16,2	67,5
Esforço emocional	Lidar com problemas de terceiros	37,8	13,5	51,3
Carga Emocional	Trabalho emocionalmente exigente	67,6	16,2	83,8

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.4.3. Uso de psicotrópicos

A análise dos dados no grupo dos operadores de teleatendimento que respondeu utilizar medicações (n=37) indica que cerca de 56,8% (n=21) dos operadores da amostra utilizam psicofármacos. Chama a atenção a prática da automedicação, que concentra 8,1% dos que responderam. O perfil de uso está detalhado na Tabela 11:

Tabela 11. Dados sobre o uso de medicação pelos Operadores de Teleatendimento (n=37)

Dados sobre uso de medicações	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Categoria profissional prescritora	Psiquiatra	21,6
	Clínico Geral	27,0
Tempo de Uso	Uso contínuo há mais de 3 anos	13,5
Automedicação	Medicação utilizada sem prescrição	14,3
Sintomas sugestivos de abstinência	tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade.	37,8
Sentimento de culpa associado	Sente culpa por precisar do medicamento	21,6

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O estudo aponta que diferente de outras categorias, o número de prescrições feitas por Clínicos Gerais (27,0%) supera o de Psiquiatras (21,6%). Isso sugere que o sofrimento mental pode estar sendo manejado mais no âmbito da clínica médica do que no do cuidado especializado. Nessa categoria, observou-se que 37,8% de trabalhadores relatam sintomas sugestivos de abstinência (tremores, insônia, ansiedade) ao tentar suspender a medicação, o que pode indicar que o processo de retirada da medicação é feito de forma abrupta e sem auxílio de profissional de saúde. Esses fatores podem contribuir para riscos psicossociais. O fato de 21,6% dos indivíduos sentirem culpa ou vergonha por utilizarem medicamentos evidencia a dimensão subjetiva do uso da medicação, podendo ser o estigma um dificultador para a implementação do cuidado em saúde mental e de programas de saúde do trabalhador, pois o trabalhador tende a ocultar o sofrimento relacionado a esse uso, resultando em longos períodos de medicação. O fato de 4 em cada 10 trabalhadores utilizarem ansiolíticos (como o Clonazepam) sugere a presença de sintomas ansiosos no setor dos trabalhadores das telecomunicações. A taxa de 14,3% de automedicação com psicofármacos é um dado relevante a ser observado, dado o potencial dos efeitos colaterais dessas substâncias e os riscos de polifarmácia. Isso pode levar o trabalhador a buscar soluções medicamentosas por conta própria.

A Tabela 12 apresenta os principais resultados quanto ao tipo de medicação psicotrópica utilizada entre os operadores de teleatendimento:

Tabela 12. Uso de medicações psicotrópicas pelos Operadores de Teleatendimento (n=37)

Indicador / Medicamento	Categoria / Status	Frequência (%)
Ansiolíticos (Benzodiazepínicos)	Alprazolam/Clonazepam/Diazepam	67,5
Antidepressivos	Fluoxetina/Sertralina/Amitriptilina	35,1
Estimulantes (Psicoestimulantes)	Metilfenidato/Lisdexanfetamina	8,1
Indutores do Sono	Zolpidem	2,7
Antipsicóticos	Quetiapina	0,0

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4.4.4. Discussão

Apesar de se tratar de uma amostra reduzida, os dados empíricos e a revisão bibliográfica convergem para indicar a necessidade de atenção à saúde mental dos trabalhadores do teleatendimento, especialmente em um contexto marcado por pressão temporal e sobrecarga de trabalho, associado à presença de automedicação e à ocorrência de sintomas de abstinência em parte da categoria. Observa-se que as respostas aos sofrimentos relacionados ao trabalho tendem a assumir um caráter individual, frequentemente mediadas pelo uso de medicamentos, sem que os aspectos psicossociais que estruturam o processo de trabalho sejam necessariamente problematizados. Nesse sentido, a análise desses dados aponta para a importância de ações articuladas entre a saúde do trabalhador e as políticas de saúde mental, capazes de considerar não apenas o manejo individual do sofrimento, mas também as condições e a organização do trabalho que o produzem.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente esforço investigativo representou um passo crucial na transposição das evidências teóricas e dos pressupostos do projeto de pesquisa para a realidade empírica das categorias profissionais estudadas. Partindo de um arcabouço conceitual, a revisão narrativa delineou os riscos psicossociais potenciais e permitiu observar como a presença desses fatores em setores tão diversos podem se expressar em sofrimentos psíquicos.

O estudo quantitativo alcançou o objetivo de investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de categorias-chave no Estado do Rio de Janeiro. Os resultados indicam que, em diferentes contextos laborais, aspectos relacionados à organização do trabalho, às exigências emocionais e às formas de gestão configuram potenciais riscos psicossociais, especialmente quando associados ao uso de medicamentos psicotrópicos por conta própria, à presença de sentimentos de culpa e vergonha e à ocorrência de sintomas sugestivos de abstinência em parte dos trabalhadores.

Em relação ao processo de trabalho da categoria de Enfermagem, observa-se um cenário marcado por forte carga emocional e pela presença de pluriemprego. Entre policiais militares, destacam-se as demandas emocionais intensas, a limitada participação nas decisões sobre o processo de trabalho e a ocorrência de automedicação, frequentemente associada a sentimentos de culpa e ao uso prolongado de psicofármacos. No teleatendimento, os dados apontam para um contexto de pressão temporal e controle do trabalho e que a categoria apresenta dados de automedicação e de abstinência. Em conjunto, os achados evidenciam a relevância de considerar as dimensões psicossociais do trabalho na análise da saúde dos trabalhadores e reforçam a necessidade de estratégias integradas entre a saúde do trabalhador e as políticas de saúde mental.

Contudo, desafios inerentes à complexidade do tema e à diversidade dos contextos laborais foram observados, como a dificuldade em padronizar algumas análises devido à heterogeneidade das respostas e a necessidade de aprofundar a compreensão de nuances específicas de cada setor. A natureza preliminar do relatório também aponta para a necessidade de refinar certas análises.

Para a continuidade da pesquisa, propõem-se as seguintes diretrizes claras e acionáveis:

- Aprofundamento da análise de dados quantitativos: Realizar análises estatísticas mais sofisticadas dos dados dos questionários para identificar correlações significativas entre variáveis sociodemográficas, condições de trabalho e desfechos de saúde, bem como diferenças estatisticamente relevantes entre as categorias profissionais.
- Investigações utilizando metodologias qualitativas, para explorar em maior detalhe as dinâmicas organizacionais e as experiências individuais.

- Análise comparativa regional/nacional: Explorar a possibilidade de comparar os resultados obtidos com dados de outras regiões ou estudos nacionais e internacionais, a fim de contextualizar os achados e identificar particularidades.
- Disseminação e engajamento: Preparar artigos científicos para submissão a periódicos revisados por pares e resumos para apresentação em congressos nacionais e internacionais, visando a disseminação do conhecimento e o diálogo com a comunidade científica e a sociedade.
- Proposição de políticas públicas: Com base nos achados consolidados, elaborar um documento de recomendações de políticas públicas e práticas organizacionais direcionadas aos órgãos competentes e aos *stakeholders* relevantes, buscando traduzir a pesquisa em ações concretas para a melhoria das condições de trabalho e saúde.

Estas diretrizes visam consolidar os resultados preliminares, ampliar o impacto da pesquisa e contribuir de forma mais efetiva para a construção de ambientes de trabalho mais justos e saudáveis.

REFERÊNCIAS

As referências bibliográficas são apresentadas em ordem alfabética como referidas na revisão bibliográfica de cada uma das categorias profissionais estudadas.

Geral

BRASIL. Lei nº 15.176, de 23 de julho de 2025. Altera a Lei nº 14.705/2023, para prever programa nacional de proteção dos direitos da pessoa acometida por Síndrome de Fibromialgia ou Fadiga Crônica. Brasília: Senado Federal, 2025. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/41155461>. Acesso em: 29 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: "*Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito e a Defesa do SUS*". Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025.

GERCINA, Cristiane; GALVÃO, Júlia. Licenças por *burnout* disparam, e gasto com auxílios pressiona a Previdência. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, p. A13-A14, 11 jan. 2026. Caderno Economia.

IMS/UERJ. *Relatórios técnicos intermediários PCT (bancários, enfermagem, PMERJ, telemarketing)*. Rio de Janeiro, 2025-2026. [Editora/órgão editor não informado].

KRISTENSEN TS, *et al.* The Copenhagen Psychosocial Questionnaire—a tool for the assessment and improvement of the psychosocial work environment. *Scand J Work Environ Health*. 2005;31(6):438-49.

MAGALHÃES AR, Barros VTO, Russo AC. O Questionário de Copenhague (COPSOQ), segunda versão curta portuguesa, como ferramenta em avaliação ergonômica preliminar de riscos psicossociais e cognitivos. *Contrib Cienc Soc*. 2025;18(4):1-23. DOI:10.55905/revconv.18n.4-085.

MASLACH C, JACKSON, SE. The measurement of experienced *burnout*. *J Organ Behav*. 1981;2(2):99-113.

OLIVEIRA, A. B. Afastamento por distúrbios musculoesqueléticos e queixas ligadas à saúde em trabalhadores da área da saúde: estudo comparativo pré e per pandemia. SSTCC - UNISUAM, Rio de Janeiro, jul. 2025. Disponível em: <https://sstcc.unisuam.edu.br/index.php/ppgcr/article/view/301>. Acesso em: 29 jan. 2026.

SAVECA PT, MONTERO FP, TEMBE VA. O stress ocupacional como fator principal de risco psicossocial no ambiente de trabalho. *Portal dos Psicólogos*. 2020.

SANTOS, T. V. *et al.* Sintomas musculoesqueléticos associados à COVID longa: uma revisão sistemática. *Revista Acervo Mais*, v. 13, n. 12, p. e19093, dez. 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/19093>. Acesso em: 29 jan. 2026.

SILVA, G. L. *et al.* Condições de trabalho e saúde de profissionais da linha de frente na pandemia de covid-19. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 48, n. 140, p. e7235, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Y6X4ph6yWy8ZDS3VpBcJCJn/>. Acesso em: 29 jan. 2026.

SILVA MA, WENDT GW, DE LIMA AL. Propriedades psicométricas das medidas do Questionário Psicossocial de Copenhague I (COPSOQ I), versão curta. *REGE Rev Gest*. 2017;24(4):348-59. Inventory (CBI) [dissertação]. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2011.

VALÉRIO, R. *et al.* Intervenções em promoção e prevenção em saúde mental entre profissionais de segurança pública. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 37-58, ago. 2025. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/rbsp/article/view/2163>. Acesso em: 29 jan. 2026.

Bancários

CARDOSO, Ana Claudia Moreira. O trabalho como determinante do processo saúde-doença. *Tempo Social*, v. 27, n. 1, p. 73–93, jun. 2015.

FERRAZ, Deise Luiza; MAXTA, Bruno Souza Bechara. TRABALHO E SAÚDE NO SETOR BANCÁRIO: RESGATE DO PENSAMENTO CRÍTICO MARXISTA DA MEDICINA SOCIAL LATINO-AMERICANA. REAd. *Revista Eletrônica de Administração* (Porto Alegre), v. 28, n. 3, p. 662–696, dez. 2022.

KARASEK, R. *et al.* The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. *Journal of Occupational Health Psychology*, v. 3, n. 4, p. 322–355, out. 1998.

VALENTE, M. S. S. *et al.* Depressive symptoms and psychosocial aspects of work in bank employees. *Occupational medicine* (Oxford, England), v. 66, n. 1, p. 54–61, 2015.

VALENTE, Maria do Socorro da Silva *et al.* Psychosocial Work Conditions and *Burnout* Among Brazilian Bank Employees: A Cross-Sectional Study. *The Annals of occupational hygiene*, v. 60, n. 5, p. 567–580, jun. 2016.

Enfermagem

ALVES, BIREME /. OPAS /. OMS-Márcio. DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, 2025.

ASSUNÇÃO, Ada Ávila; PIMENTA, Adriano Marçal. Job satisfaction of nursing staff in the public health network in a Brazilian capital city. *Ciencia & Saude Coletiva*, v. 25, n. 1, p. 169–180, jan. 2020.

BATISTA, Thainara Caproni *et al.* *Burnout* na enfermagem: fatores causais e impactos na saúde e desempenho profissional – uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 23, n. 3, p. 1–8, 2025.

CEZAR-VAZ, Marta Regina *et al.* Domains of Physical and Mental Workload in Health Work and Unpaid Domestic Work by Gender Division: A Study with Primary Health Care Workers in Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 16, p. 9816, 9 ago. 2022.

CEZAR-VAZ, Marta Regina *et al.* Musculoskeletal Pain in the Neck and Lower Back Regions among PHC Workers... *Healthcare* (Basel, Switzerland), v. 11, n. 3, p. 365, 28 jan. 2023.

CEZAR-VAZ, Marta Regina *et al.* The Working Environment in Primary Healthcare Outpatient Facilities... *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 21, n. 7, 27 jun. 2024.

COHEN, Mírian *et al.* Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of frontline healthcare workers... *BMC psychiatry*, v. 23, n. 1, p. 255, 17 abr. 2023.

DAMIANI, Bruna; DE CARVALHO, Manoela. Illness in nursing workers: a literature review. *Revista brasileira de medicina do trabalho*, v. 19, n. 2, p. 214–223, 2021.

DE PAIVA, Larissa Garcia; DALMOLIN, Grazielle de Lima; DOS SANTOS, Wendel Mombaque. Absenteeism-disease in health care workers... *Revista brasileira de medicina do trabalho*, v. 18, n. 4, p. 399–406, 3 mar. 2021.

DE SOUZA E SILVA, Douglas *et al.* Association between *burnout* syndrome and obesity... *Work* (Reading, Mass.), v. 74, n. 3, p. 991–1000, 2023.

DEJOURS, C. (2023). Centralidade do trabalho e saúde mental (P. C. Zambroni-de-Souza & V. A. de Barros, Trads.). *Cadernos De Psicologia Social Do Trabalho*, 26, e-213340. <https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.cpst.2023.213340>

DIAS, Midian Oliveira *et al.* Perception of nursing leadership on the fight against the precariousness of working conditions. *Revista Da Escola De Enfermagem Da USP*, v. 53, p. e03492, 19 ago. 2019.

- GUISSI, Paula Caroline *et al.* Psychosocial factors at work and stress among the nursing staff... *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 17, n. 4, p. 499–505, 1 dez. 2019.
- KARASEK, R. *et al.* The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments... *Journal of Occupational Health Psychology*, v. 3, n. 4, p. 322–355, out. 1998.
- MARTINEZ, Maria Carmen *et al.* Working conditions are associated with the occurrence of sleepiness of nursing professionals... *Sleep Science*, v. 15, n. 2, p. 201–209, 2022.
- MARTINEZ, Maria Carmen; LATORRE, Maria do Rosário Dias de Oliveira; FISCHER, Frida Marina. Factors associated with work ability and intention to leave nursing profession... *Industrial Health*, v. 60, n. 1, p. 29–39, 8 out. 2021.
- MASS, Suéllen Fortes de Lima Santos *et al.* Routine of the unpredictable: workloads and health of urgent and emergency nursing workers. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 43, p. e20210007, 2022.
- MOREIRA DA-SILVA, Valéria *et al.* Evaluation of working conditions at a central sterile services department in northern Brazil. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 19, n. 4, p. 472–481, 2021.
- NOGUEIRA, Lilia de Souza *et al.* COVID-19 infection in nursing staff: A cohort study. *International Journal of Nursing Practice*, v. 29, n. 4, p. e13147, ago. 2023.
- OLIVEIRA, Patricia Santos de *et al.* Obstetric nurse and the factors that influence care in the delivery process. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 42, p. e20200200, 2021.
- PERES, Tyele Goulart *et al.* “We didn’t even have time to worry about our mental health.” *Journal of Health Psychology*, v. 30, n. 10, p. 2475–2489, set. 2025.
- ROHWEDDER, Luiza Salvador *et al.* Psychosocial Risk Factors at Work and Sleep Quality in Healthcare Workers... *Sleep Science (Sao Paulo, Brazil)*, v. 17, n. 4, p. e370–e380, dez. 2024.
- SCIELO - SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE. SciELO Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/>.
- SILVA-COSTA, Aline *et al.* Association between Presenteeism, Psychosocial Aspects of Work and Common Mental Disorders among Nursing Personnel. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 18, p. 6758, 16 set. 2020.
- TRACERA, Gisele *et al.* Factors associated with absenteeism of nursing professionals in university outpatient clinics in Brazil. *Journal of Nursing Management*, v. 28, n. 6, p. 1259–1267, set. 2020.
- TRICHES, Maria Isabel *et al.* Risk factors for musculoskeletal and depressive symptoms among Brazilian healthcare workers... *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, v. 31, n. 4, p. 976–983, 2 out. 2025.
- U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS). *PubMed*. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>.
- VALIM, Marília Duarte *et al.* Occurrence of musculoskeletal disorders, *burnout*, and psychological suffering in Brazilian nursing workers... *Belitung Nursing Journal*, v. 10, n. 2, p. 143–151, 28 abr. 2024.

Policiais Militares

- BERNARDO, Valdeni Manoel *et al.* Atividade física e qualidade de sono em policiais militares. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 40, n. 2, p. 131-137, 2018.
- CAMPOS, Fernanda Dias *et al.* Post-Traumatic Stress Disorder in the Military Police of Rio de Janeiro: Can a Risk Profile Be Identified? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 18, n. 5, p. 2594, 2021.
- CARVALHO, Vanessa Lôbo de *et al.* Caracterização dos policiais militares de Alagoas acometidos por COVID-19. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 20, n. 1, p. 72-78, 2022.

- CHAVES, Maylla Salete Rocha Santos; SHIMIZU, Iara Sayuri. Síndrome de *burnout* e qualidade do sono de policiais militares do Piauí. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 16, n. 4, p. 436-441, 2018.
- GARCIA, Luiz Otavio Ribeiro; MOREIRA, Rudá; SILVA, Maria-Raquel G. Occupational Stress and Sleep of Military Police Officers From Rio de Janeiro, Brazil. *American Journal of Human Biology*, e24184, 2024.
- GRANI, Gabriel *et al.* Nível de estresse e variabilidade da frequência cardíaca em policiais militares após uma ocorrência de roubo a banco... *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 20, n. 3, p. 445-453, 2022.
- GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; NETO, Alessandra Laudelino; JÚNIOR, João Massuda. Intervenção integrada em saúde mental do trabalhador em uma corporação policial de Campo Grande (MS). *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 45, e8, 2020.
- LEES, T.; ELLIOTT, J. L.; GUNNING, S.; NEWTON, P. J.; RAI, T.; LAL, S. A systematic review of the current evidence regarding interventions for anxiety, PTSD, sleepiness and fatigue in the law enforcement workplace. *Ind Health*, Tokyo, v. 57, n. 6, p. 655-667, 2019. DOI: 10.2486/indhealth.2018-0088
- LIMA, Fabíola Polo de; BLANK, Vera Lúcia Guimarães; MENEGON, Fabricio Augusto. Prevalência de Transtorno Mental e Comportamental em Policiais Militares/SC... *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 35, n. 3, p. 824-840, 2015.
- MAIA, Adriane Batista Pires *et al.* The marks of gunshot wounds to the face. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, v. 87, n. 2, p. 145-151, 2021.
- MAIA, Adriane Batista Pires; ASSIS, Simone Gonçalves de; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Repercussões para o trabalho, a saúde e as relações familiares dos policiais feridos por arma de fogo em face. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 8, p. 3193-3202, 2022.
- MELO, Lara Gardenia Bezerra de *et al.* Desafios estruturais na busca por serviços de saúde mental entre policiais militares: uma revisão integrativa. *Revista Cuidarte*, v. 16, n. 1, e4131, 2025.
- PINTO, Joséli do Nascimento *et al.* Avaliação do Sono em um Grupo de Policiais Militares de Elite. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 31, n. 2, p. 153-161, 2018.
- QUEIRÓS, Cristina *et al.* *Burnout* and Stress Measurement in Police Officers: Literature Review and a Study With the Operational Police Stress Questionnaire. *Frontiers in Psychology*, v. 11, art. 587, 2020.
- SANTOS, Mairana Maria Angélica; SOUZA, Erivaldo Lopes de; BARROSO, Bárbara Iansã de Lima. Análise sobre a percepção de policiais militares sobre o conforto do colete balístico. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 24, n. 2, p. 157-162, 2017.
- SANTOS, Thalyta Brito Rafael dos; SOUZA, Evanice Avelino de; ALVES, Felipe Rocha. Falta de reconhecimento profissional: principal motivo de estresse em policiais militares. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, v. 20, n. 3, p. 438-444, 2022.
- SERRA-NEGRA, Junia Maria *et al.* Tooth wear and sleep quality: A study of police officers and non-police officers. *CRANIO®*, v. 35, n. 4, p. 230-236, 2017.
- SOUZA, Raphaela Campos de; BARROSO, Sabrina Martins; RIBEIRO, Ariadne Christie Silva. Aspectos de saúde mental investigados em policiais: uma revisão integrativa. *Saúde e Sociedade*, v. 31, n. 2, e201008pt, 2022.
- TAVARES, Juliana Petri *et al.* Rede de correlações entre qualidade de vida, resiliência e desequilíbrio esforço-recompensa em policiais militares. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 5, p. 1931-1940, 2021.
- TAVARES, Juliana Petri *et al.* Relação entre as dimensões do estresse psicossocial e o cortisol salivar em policiais militares. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 25, e2873, 2017.
- TROMBKA, Marcelo *et al.* Mindfulness Training Improves Quality of Life and Reduces Depression and Anxiety Symptoms Among Police Officers... *Frontiers in Psychiatry*, v. 12, art. 624876, 2021.
- TROMBKA, Marcelo *et al.* Study protocol of a multicenter randomized controlled trial of mindfulness training... *BMC Psychiatry*, v. 18, n. 151, 2018.

URBANI, Gisele; JESUS, Lêda Freitas de; COZENDEY-SILVA, Eliana Napoleão. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular e o estresse presente no trabalho policial... *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 5, p. 1753-1765, 2019.

Operadores de Teleatendimento

CHANLAT, J. F. Modos de gestão, saúde e segurança no trabalho. In: DAVEL, E.; VASCONCELOS, J. (Orgs.). *“Recursos” humanos e subjetividade*. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 111-129.

LACAZE, Denise Helena de Castro *et al.* Stretching and joint mobilization exercises reduce call-center operators’ musculoskeletal discomfort and fatigue. *Clinics* (Sao Paulo, Brazil), v. 65, n. 7, p. 657–662, jul. 2010.

LE GUILLANT, L. A neurose das telefonistas. *Rev. bras. saúde ocup*, p. 7–11, 1984.

NASCIMENTO, F. Z. F. O., *et al.* Processo de trabalho e relação saúde-doença na percepção de operadores de telemarketing... *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 49, e16, 2024.

OLIVEIRA, Maria da Graça Corrêa, Silvana de, Jacques. Políticas e práticas de gestão e saúde: recortes sobre o trabalho de teleatendimento no Rio Grande do Sul. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 31, p. 63–72, dez. 2006.

PACHECO, Vanise Goulart; LIMA, Maria Elizabeth Antunes; ASSUNÇÃO, Ada Ávila. Gênero, saúde e trabalho: fatores que interagem no desenvolvimento de L.E.R. em trabalhadores telefônicos. Dissertação (mestrado)—Universidade Federal de Minas Gerais, 2002.

RABELO, L. D. B. C., Silva, J. M. A., & Lima, M. E. A. Trabalho e adoecimento psicossomático: reflexões sobre o problema do nexos causal. *Psicologia: ciência e profissão*, 38(1), 116-128, 2018.

SCIELO - SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE. SciELO Brasil. Disponível em: <https://www.scielo.br/>.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS). *PubMed*. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>.

ANEXO A – QUESTIONÁRIO

Levantamento de dados sobre condições de trabalho.

O objetivo deste formulário é levantar informações que permitam adotar ações para melhorar as condições de trabalho.

As respostas são digitalmente **não identificáveis**, assim, **não existe** a possibilidade de associar a resposta ao respondente.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Concordo em prestar as informações a seguir ciente que elas serão coletadas e armazenadas sem a identificação do respondente e com o objetivo de subsidiar decisões que permitam adotar ações para a melhoria das condições de trabalho () sim () não

Primeira Parte: Identificação

1. Faixa etária: 18 a 30 / 31 a 40 / 41 a 50 / 51 a 60 / mais que 60
2. Sexo: () Masculino () Feminino () Prefiro não informar
3. Você tem mais de um emprego ou atividade? () sim () não
4. Qual é sua carga horária semanal no emprego? _____ horas
5. Jornada semanal na(s) outra(s) atividade(s): _____ horas

Segunda Parte: Condições de Trabalho

Em relação as afirmativas a seguir escolha o que melhor se aplica:

- Com que frequência você não tem tempo para concluir todas as suas tarefas?
() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca
- Você fica atrasado com o seu trabalho?
() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca
- Você tem que trabalhar muito rápido?
() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca
- Você trabalha em um ritmo acelerado durante o dia?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- O seu trabalho é emocionalmente exigente?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você tem a possibilidade de aprender coisas novas através do seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você pode usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- O seu trabalho é significativo?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- No seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você recebe todas as informações de que precisa para fazer bem o seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- O seu trabalho tem objetivos claros?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Demandas contraditórias são colocadas sobre você no trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Existe um bom ambiente entre você e os seus colegas?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você está preocupado em ficar desempregado?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você está preocupado com o fato de ser difícil para você encontrar outro emprego se ficar desempregado?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você está preocupado em ser transferido para outro emprego contra a sua vontade?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Em relação ao seu trabalho em geral. O quão satisfeito você está com o seu trabalho como um todo, tudo considerado?

() Muito satisfeito () Satisfeito () Nem satisfeito nem insatisfeito () Insatisfeito () Muito insatisfeito

- Você sente que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Você sente que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- A gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Os funcionários podem confiar nas informações que vêm da gestão?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Os conflitos são resolvidos de forma justa?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- O trabalho é distribuído de forma justa?

() Sempre () Frequentemente () Às vezes () Raramente () Nunca

- Em geral, você diria que a sua saúde é:

() Excelente () Muito boa () Boa () Regular () Ruim

Terceira Parte: Uso de Medicamentos

1 – Você utiliza ou já utilizou alguns destes medicamentos?

Alprazolam (ex.: Frontal®, Xanax®, Apraz®, Traquinal®)	Sim	()	Não	()
Clonazepam (ex.: Rivotril®)	Sim	()	Não	()
Diazepam (ex.: Valium®, Compaz®)	Sim	()	Não	()
Cloridrato de Amitriptilina (ex.: Amytril®, Tryptanol®, Mitrip®, Neo Amitriptilin®, Protanol®, Tryptanol®)	Sim	()	Não	()
Cloridrato de Fluoxetina (ex.: Prozac®, Depress®, Detaque®, Flozura®, Fluoxetin®, Fluxene®, Neo Fluoxetin®, Prozen®)	Sim	()	Não	()
Cloridrato de Sertralina (ex.: Zoloft®, Afetus®, Assert®, Dieloft®, Ralzin®, Sered®, Serenata®, Seronip®, Sertralin®, Tolrest®, Trasolin®, Trelim®, Zoltralina®, Zysertin®)	Sim	()	Não	()
Hemifumarato de Quetiapina (ex.: Seroquel®, Aebol®, Atip®, Atip XR®, Kitapen®, Mensyva®, Neotiapim®, Queopine®, Quepsia LP®, Querok®, Queropax®, Quet®, Quet XR®, Quetibux®, Quetipin®, Quetipin LP®, Quetros®)	Sim	()	Não	()
Hemitartarato de Zolpidem (ex.: Zolpidem®, Stilnox®, Zolpaz®, Zolfest®, Patz® e Turno®)	Sim	()	Não	()

Cloridrato de **Metilfenidato** (ex.: Ritalina®, Concerta®, Attenze®, Consiv®, FoQ XR®, Medato®, Ragione®, Tedeaga®) Sim () Não ()

Dimesilato de **Lisdexanfetamina** (ex.: Venvanse®, Juneve® e Lyberdia®) Sim () Não ()

Outro(s). Sim () Não ()

Qual(ais)? _____

2 – Se você usa algum do(s) medicamento(s) anterior(es), quem o(s) prescreveu?

() Psiquiatra () Neurologista () Clínico geral () Médico do trabalho () Automedicação ()
Outro

3 – Uso e comportamento relacionado a medicamentos psicofármacos.

- Há quanto tempo faz uso contínuo de algum desses medicamentos?

() Menos de 6 meses () 6–12 meses () 1–3 anos () Mais de 3 anos

- Já tentou parar o uso dos medicamentos por conta própria e teve sintomas como tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade intensa?

() Sim () Não

- Algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos?

() Sim () Não

- Você já se sentiu culpado(a) ou envergonhado(a) por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade?

() Sim () Não

- Você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos?

() Sim () Não

- Sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes?

() Sim () Não () Não sei

- Caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos?

() Sim () Não () Não sei

NOTA TÉCNICA

**Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas:
Um Estudo Multicategorial no
Estado do Rio de Janeiro**